

CLARA MARÍAS

Universidad de Sevilla – Proyecto +Poemas

cmarias@us.es

 orcid.org/0000-0002-1267-2336

LA MUSICALIZACIÓN COMO APROPIACIÓN: *LOS VERSOS SÁFICOS* DE CHRISTINA ROSENVINGE (2023), PROYECTO AUTORIAL Y ANTOLOGÍA DE SAFO¹

Fecha de recepción: 15.11.2024

Fecha de aceptación: 07.02.2025

Resumen: Este trabajo analiza *Los versos sáficos*, el último LP de Christina Rosenvinge, cantautora y Premio Nacional de las Músicas actuales en 2018. La mayoría de las canciones surgen de la adaptación de la lírica conservada fragmentariamente de Safo, a través de las traducciones libres al castellano y al inglés de Aurora Luque, Pau Sabaté y Anne Carson. Otras se inspiran en la lírica de Safo de forma más libre. Se examinará tanto las dificultades que planteaba el proceso como el papel de este en el proyecto autorial de Christina Rosenvinge y su responsabilidad como antóloga, al estudiar, seleccionar y ordenar los textos inspirados o adaptados de Safo.

Palabras clave: Christina Rosenvinge, Safo, Aurora Luque, traducción, musicalización, antología

Title: Musicalisation as Appropriation: Christina Rosenvinge's *Los versos sáficos*, Authorial Project and Sappho's Anthology

Abstract: This article analyses *Los versos sáficos*, the latest LP by Christina Rosenvinge, singer-songwriter and recipient of the National Prize for Contemporary Music in 2018. Most of the songs originate from adaptations of Sappho's fragmentarily preserved lyrics, translated freely into Spanish and English by Aurora Luque, Pau Sabaté and Anne Carson. Others draw on Sappho's poetry in a more interpretative manner. The study examines both the challenges posed by this process and its role within Christina Rosenvinge's broader authorial project, as well as her responsibility as an anthologist – studying, selecting and arranging texts inspired by or adapted from Sappho.

Keywords: Christina Rosenvinge, Sappho, Aurora Luque, translation, musicalisation, anthology

¹ Este artículo se encuadra en el proyecto de investigación PID2021-125022NB-I00 (2022-2025), +Poemas, Poesía para más gente. La poesía en la música popular contemporánea, coordinado en la Facultad de Filología de la UNED por Clara I. Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona.

“CONTRA LA ÉPICA, LA ESTROFA SÁFICA”: DEVOLVER LA MÚSICA A LA LÍRICA DE SAFO

Este artículo aborda uno de los eslabones más recientes de la larguísima cadena de pervivencias de la lírica de Safo (s. VII a.C.): *Los versos sáficos* (2023)², el último LP de la cantautora madrileña de origen danés Christina Rosenvinge, Premio Nacional de Músicas Actuales 2018 y con una trayectoria de cuatro décadas de permanente evolución artística a sus espaldas (recogida en un cofre recopilatorio y un libro con sus letras y su poética, Rosenvinge 2011 y 2019). Se inserta, por un lado, a nivel individual, en la serie de estudios que llevo dedicando a esta creadora (Marías 2019a, 2019b, 2021) y, a nivel colectivo, en los esfuerzos de los investigadores de los proyectos *PoEMAS* y *+PoEMAS* de dilucidar desde la teoría literaria los procesos de musicalización (Badía Fumaz 2021, 2022; Riva 2021; Laín Corona 2022; Laín Corona y Martínez Cantón 2022; Martínez Cantón 2022; Badía Fumaz y Marías 2024; Martínez Cantón, Ruiz Fabo y Bermúdez Sabel 2025), y continuar los enfoques previos de Frith, Wolf, Hutcheon, Ekstein, etc., aplicados al campo poético y musical hispánico. Por otro lado, conecta con otras aproximaciones previas a la relación entre Safo y la música. Ya Ferreira (2006) analizó la influencia de la griega en la música desde el siglo XVII a la actualidad. Esse (2021) defendió la importancia de la improvisación cantada que se cree que practicaba Safo como método imitado por las intérpretes de la ópera italiana, y estudió las obras dedicadas a ella y poco atendidas, como *Sapho* de Gounod y *Saffo* de Pacini. Pons Tovar (2011) examinó las versiones musicales de Safo en griego moderno. En cuanto al castellano, además del álbum aquí presentado, existe al menos otro proyecto, de la argentina Daniela Horovitz, *El dulce amargo. Canciones de Safo* (2016)³. Algunas de estas adaptaciones figuran también en un álbum con otras musicalizaciones, de san Juan de la Cruz, Poe, Lugones, Lorca o Marosa di Giorgio, *Entre las fieras y los lirios* (2016). Esta intérprete y compositora, que bebe del jazz, el tango y la música francesa, planteó una opción muy distinta a la de Rosenvinge, mucho más humorística y teatral, ya que alterna el canto con el recitado y declamación, y despliega todas las opciones de distintas traducciones en varios versos. Además, en su caso, la adaptación musical no fue propia, sino de Hernán Reinaudo, y no se orientó al *rock*, sino a músicas populares argentinas (bolero, tango, milonga, chacharera, etc.).

Mi objetivo es ofrecer una presentación del disco y un primer análisis del mismo desde el punto de vista de su papel en el proyecto autorial de la cantautora y su concepción como una antología, siempre desde un punto de vista filológico –no musical–, para en un futuro trabajo detenerme en el análisis detallado del proceso de creación de las letras del disco de Christina Rosenvinge a partir de los versos de Safo y la detección de sus fuentes. Este proceso de creación partió de un primer encargo de construir una obra teatral sobre la poeta griega para el Festival de Teatro Clásico de Mérida. El inte-

² Puede escucharse el álbum completo aquí: <https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kbkF55aYCP1VDUY-yGLfxqh13Kbdiqyg1&si=xqeztuowappwWdyR> [27.01.2025].

³ Puede escucharse el álbum completo aquí: <https://youtube.com/playlist?list=PL8ZgpW2zlyOscw4zk9gou8kTTPGzPYLb_&si=tuzt-iowe47drdPD> [27.01.2025].

rés de dicho proceso radica en que se incardinan en él varios procedimientos creativos y en que cada canción surge de una operación de intertextualidad diferente, marcada por cuatro dificultades radicales que presenta la obra de la griega para el receptor actual: en primer lugar, el hecho de que solo conservemos hoy fragmentos de la mayoría de sus poemas, algunos recientemente recuperados e incorporados a su *opera omnia* tal y como la establecía la traducción canónica de Campbell (Safo 1982); en segundo lugar, la cuestión de que dichos poemas fueron compuestos para ser cantados con acompañamiento musical, aunque no se conserve su música; en tercer lugar, el que muchos de ellos fueran himnos con una función social, pragmática, en los que el yo poético se dirige a una diosa o a los novios de una boda; y, en cuarto lugar, la distancia que media entre el pensamiento, la ética, la concepción del amor y de la religión presentes en la lírica de Safo y los del mundo actual.

Respecto al primer problema, Christina Rosenvinge lo ha resuelto de diferentes modos, como luego analizaremos con mayor detalle: desde el más experimental, en el que toma algunas de las palabras sueltas que se conservan de poemas de Safo, los restos más pequeños y deslavazados de su obra, y construye una canción con ellas; hasta el proceso más tradicional de musicalización, consistente en tomar el poema original y adaptarlo a una métrica, una rima y una estructura que permitan que sea cantado, añadiendo un estribillo; pasando por el mecanismo esperable ante poemas de unos pocos versos: la selección y fusión de varios de ellos, en función de su relación conceptual o temática. Hay que destacar que la condición fragmentaria de la lírica de Safo, pese a resultar un reto mayor para la musicalización, también permite que esta sea una operación más creativa que cuando se parte de poemas completos y cerrados, no abiertos.

La segunda dificultad ha sido sin duda una de las que más ha estimulado a Rosenvinge, ya que en numerosas entrevistas ha destacado su consideración de Safo como “primera cantautora pop de la Historia” (2023c), e incluso ha declarado con rotundidad:

Bob Dylan no existiría si hace 2700 años no hubiese existido Safo, la primera cantautora. La poesía griega era cantada, se representaba con una lira delante de grandes audiencias. De hecho, Safo inventó la púa de la guitarra. Aquí aporto una teoría mía, creo que la inventó porque iba tanta gente a verla, tenía tanto éxito, que quería potenciar el sonido y que se la oyera más lejos. (2024)

Para la cantautora madrileña, por tanto, su proceso no ha sido transmedial, no ha transferido los versos de Safo desde el medio poético al medio musical, sino que ha tratado de restaurar la música perdida en lo que ella considera que ya eran canciones originariamente, sustituyendo el acompañamiento de la lira por la guitarra o el piano. Y, por otro lado, esa consideración de la griega como “cantautora” ha facilitado la identificación de Rosenvinge con ella, su autorrepresentación como descendiente de la misma estirpe creadora, ya no solo por su condición femenina –como tantas escritoras anteriores, especialmente en el siglo XIX, que buscaban en Safo un referente–, sino por su condición de intérprete y compositora de textos y melodías. Esta proyección de la madrileña en la de Lesbos se ha visto, además, reforzada, por el hecho de que representara el papel de Safo en la obra teatral de homenaje que estuvo en el origen de este proyecto musical,

y ha sido un reclamo periodístico: “Safo de Lesbos o Rosenvinge de Madrid” (Labari 2024). Así, Rosenvinge se presenta como la misma Safo en la obra teatral, y como su descendiente en los conciertos y entrevistas; y, al interpretar las canciones inspiradas en ella, el propio sujeto poético puede entenderse, a veces, como el de la lírica griega y, otras veces, conectar con el sujeto autorial que las encarna en su propia voz.

En cuanto a los dos últimos problemas, relacionados con la transferencia cultural e ideológica, Rosenvinge los ha solventado con la selección de textos que ha realizado en tanto que “antóloga”. Esta condición de creadora de un disco de musicalizaciones de poemas, en tanto que realiza las operaciones de decidir qué poemas se prestan mejor a ponerles música “moderna” y a ser comprendidos por el público actual, ordenarlos, disponerlos y lograr una nueva macroestructura, ha sido estudiada por Martínez Cantón (2024) en este mismo volumen respecto a Sheila Blanco y su álbum *Cantando a las poetas del 27*, y puede aplicarse perfectamente a *Los versos sáficos*. En la lírica de Safo son frecuentes las alusiones circunstanciales a su mundo, los nombres propios de musas y amantes, y las menciones reiteradas a dioses y mitos, que tienen una función pragmática (Caliva 2019). Elegir esos fragmentos para musicalizar hubiera supuesto para el lector/oyente actual un reto mayúsculo: la necesidad de documentarse sobre dicho mundo griego para poder descodificar los mensajes y comprender su contexto. La cantautora, sin embargo, ha tendido a escoger aquellos fragmentos más abstractos, en los que las voces poéticas y sus destinatarios eran más abiertos y universales; y, con ello, ha conseguido que las historias que se cantan –casi siempre, relatos de amor o deseo lésbico, ya sea festivos o sufrientes– puedan llegar de forma inmediata al receptor del siglo XXI. Solo hay dos excepciones, en las que la intención pragmática de los versos griegos se refleja en el álbum de Rosenvinge: el “Himno a Afrodita”, en el que emisor y receptor son respectivamente Safo y la diosa del amor, y se mantiene la función de oración; y “Canción de boda”, en que se conserva la de celebración y obra de encargo –lo que explica que en ellos no se halle la voz autorial como en el resto de las composiciones, como ocurre con las canciones de Rosenvinge que parten de una iniciativa externa–.

Además de todas estas dificultades, en el caso de Rosenvinge se añadía otra, quizá la más relevante desde el punto de vista de la adaptación musical: la lingüística. Ella no ha partido, como los músicos griegos que han realizado intentos similares, de la versión original, cuya lengua desconoce, y tampoco de la versión canónica en inglés, la de Campbell en prosa (Safo 1982) sino de una o varias traducciones, como luego se examinará, al castellano y al inglés, los idiomas que domina y en los que compone. Pero es que, además, estas traducciones son poéticas y de autoras creadoras, Aurora Luque y Anne Carson, que priorizan el ofrecer un texto bello y que funcione poéticamente más que la fiabilidad literal. Es decir, la Safo que la cantautora ofrece es la mediada y recreada previamente por sus traductoras. Cabría preguntarse, pues, si en el proyecto de Rosenvinge no solo se está transmitiendo a la lírica griega, sino también a Aurora Luque, dado que son los versos de la traducción realizada por ella al castellano los que se han musicalizado o adaptado, y de ellos se desprende su visión de Safo. Al igual que sucede con la operación musical, el fragmentarismo de la obra de la de Lesbos y su carácter incompleto ofrecen al traductor mayor libertad en la interpretación y en la reconstrucción de los textos, por lo que su papel y protagonismo son aún mayores que en una versión de un poemario cerrado

y conservado en su plenitud. Ello se percibe si se compara la traducción en prosa al inglés de Campbell (Safo 1982) con su equivalente de Aurora Luque o Anne Carson.

Pese a todas estas complicaciones, ¿por qué adaptar a la lírica griega musicalmente en 2023? ¿Qué puede resonar de ella en nuestra sociedad y cultura? De las nuevas composiciones de Rosenvinge inspiradas en Safo, pero que no parten directamente de un poema concreto, destaca por su función metapoética “Contra la épica”, ya que, precisamente, nos muestra dos de los motivos por los que la griega, pese a todas las dificultades antes señaladas, sigue teniendo tanto eco en nuestro siglo, y especialmente en España. Safo conecta con la sensibilidad mayoritaria de la juventud actual por su condición de mujer y lesbiana, que es uno de los motivos por los que se reivindica con mayor frecuencia desde el feminismo y el colectivo LGTBI+. Pero, además, además de estos motivos extraliterarios, hay otros estrictamente relacionados con la creación, según la percepción de la madrileña, pues para ella la griega encarna la lírica frente a la épica, en tres direcciones: desde el punto de vista de la transmisión, representa la poesía cantada, frente a la poesía narrada y leída; desde el punto de vista temático, simboliza el amor y el deseo, frente a la guerra y la victoria del héroe; desde el punto de vista del género, es lo femenino frente a lo masculino. Sin embargo, dicha oposición trazada por Rosenvinge no es exacta, porque la épica también se representaba y interpretaba públicamente y con oralidad acompañamiento musical, en realidad.

Como señala Aurora Luque en su última traducción ampliada, desde el punto de vista literario y estético, no solo desde el ideológico y político, la sociedad actual tiene mayor conexión con la obra de Safo:

El sostenido prestigio del personaje contrasta con la escasa fortuna de su transmisión textual. Pero los lectores de los siglos XX y XXI cuentan con una ventaja ante ese corpus desgarrado [...] nos hallamos mejor capacitados que los lectores de otros siglos para aceptar y gozar de la poesía de Safo tal y como nos ha sido transmitida [...] El fragmentarismo y la obra abierta como posibilidades estéticas del arte de hoy [tras las vanguardias] tal vez nos hayan educado como lectoras y lectores más competentes de reliquias del ayer. (Safo 2020: 11-12)

Por estos motivos, el proyecto de adaptación de Rosenvinge, en tanto que reivindicación de una autora de la que la separan casi tres milenios de distancia, es capaz de superar los obstáculos antes citados y cumplir su papel de popularización y divulgación de la lírica de Safo.

LOS VERSOS SÁFICOS EN EL PROYECTO AUTORIAL DE CHRISTINA ROSENVINGE

Dentro del proyecto autorial construido por Christina Rosenvinge a lo largo de cuatro décadas, este álbum supone una rareza por dos motivos: porque procede de un encargo, y porque está vinculado a la musicalización de poemas previos. Ella misma explicaba el proceso en una entrevista:

Es un proyecto que se estrenó el año pasado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, en coproducción con el Grec de Barcelona, donde se me encargó un espectáculo sobre la poeta griega Safo. Mi idea desde el principio fue devolverle la música a los poemas de Safo, que en su origen eran cantados, pero en vez de intentar recrear algo históricamente fidedigno o que tuviera cierta aproximación historicista, lo que hice fue todo lo contrario: coger todo el espíritu de Safo y convertirlo en lo que sería su equivalente hoy en día, que es la canción pop, como una rockstar de Lesbos. Y el resultado es un disco que reúne las siete canciones que sonaron en la obra, más otras dos canciones que escribí después, pero inspiradas también en esos versos de Safo. Sin duda, es un disco distinto a lo que suelo hacer, porque todas las canciones son canciones que hablan de amor y que recrean el mundo sáfico. (Rosenvinge 2023e)

Es decir, el álbum partió como una ampliación y “solidificación” de las canciones que compuso para un espectáculo teatral sobre Safo que estrenó en el Festival de Mérida, creado junto a María Pazos y María Folguera en la escenografía y dramaturgia, y un extenso elenco de músicas que la acompañaron como musas, mientras que ella encarnó a Safo sobre el escenario. Es preciso subrayar cómo decidió optar por una reinterpretación personal, al trasladar a Safo del mundo clásico al *rock*, en vez de por una aproximación historicista: “Yo todo lo transformo en algo personal, porque para mí ni los encargos son trabajos de segunda categoría, son cosas en las que pongo toda el alma” (Rosenvinge 2023d).

Respecto al origen de la idea, hay que recordar que los casos en los que una creación de esta cantautora han surgido por encargo son muy escasos: *Verano fatal* fue una gira con Nacho Vegas que propuso la revista *Rockdelux* (y que ella propuso convertir en un EP con canciones creadas a cuatro manos, de 2007), “Almendrita” surgió de la petición de la cantaora Rocío Márquez de una letra para su disco *Firmamento* (2018), María Pérez Sanz le propuso protagonizar y componer la BSO de su película sobre Isak Dinesen, *Karen* (2020) y “Ese chico” (2021) fue una canción encargada para celebrar el Orgullo Gay. La creación en torno a Safo conecta especialmente con las dos últimas iniciativas, con *Karen* por tratarse de la reivindicación de una escritora y por implicar a Rosenvinge no solo como música, sino como actriz; y con “Ese chico” por la reivindicación de la libertad de amar, algo que ha expresado en titulares como “Durante mucho tiempo parecía que el deseo solo lo sentían los hombres hacia las mujeres” (Rosenvinge 2023f).

Con respecto a la composición y su relación con la obra de Safo, como ya he defendido en anteriores trabajos (Marías 2019a, 2019b, 2021), Christina Rosenvinge es una de las mejores escritoras de canciones en español de la música contemporánea, tanto por el cuidado formal de sus letras como por la profundidad de su contenido. Ello se refleja perfectamente tras leer, desgajadas de sus melodías y de su voz, el conjunto de sus letras (Rosenvinge 2019), y comprobar que se sostienen como textos exentos. También lo evidencian hechos como que haya sido invitada a la Feria del Libro de Guadalajara de 2024, la más importante en la difusión de la literatura en lengua española, para presentar *Los versos sáficos*. Su cultura literaria y poética, autodidacta, le ha permitido evolucionar desde sus inicios como *punk* en la década de 1980, a convertirse en estrella pop, y desde los 90 pasar a ser una *singer-songwriter* con tres etapas bien diferenciadas: una en castellano, como Christina y los Subterráneos, con los álbumes *Que me parta un rayo* (1992) y *Mi pequeño animal* (1994) y con su nombre real en *Cerrado* (1997); otra en inglés, mien-

tras vivía en Nueva York, con la trilogía *Frozen pool* (2001), *Foreign land* (2002) y *Continental 62* (2006) –en cuyas letras aparecían influencias anglosajonas como Margaret Atwood o Anne Sexton–; y otra de nuevo en castellano, tras su regreso a Madrid (Rosenvinge 2015); que comprende *Verano fatal* (EP, 2007) con Nacho Vegas, *Tu labio superior* (2008), *Tu labio inferior* (EP, 2008), *La joven Dolores* (2011), *Lo nuestro* (2015), *Un hombre rubio* (2018), y el álbum que no ocupa. La crítica ha sido unánime al valorar la creación de las letras en la última etapa, y como prueba de su canonización, es la primera cantautora española –después de Sabina– en ser objeto de una tesis doctoral monográfica sobre su figura (Ahonen 2024). Ella misma es consciente de ello:

Aunque hago muchas cosas, me considero antes de nada y por encima de todas las cosas, letrista. Creo que si mis canciones están ahí y aún son recordadas es, sobre todo, por la letra. También considero que, en general, son las letras las que convierten las canciones en eternas. (Rosenvinge 2023e)

Este cuidado en la composición de los textos, que con frecuencia dialogan con otras obras literarias, ya sea de la modernidad o de la cultura bíblica o grecolatina, podría llevar a pensar que se trata de una creadora que primero escribe las letras de las canciones, y después compone las melodías y armonías para las mismas. Sin embargo, en numerosas entrevistas, Rosenvinge ha declarado cómo su forma de componer es la contraria, ya que parte siempre de las melodías, no de los textos:

Buscar melodías donde encajen la métrica y la acentuación del castellano. Eso muchas veces supone recurrir a melodías clásicas del bolero y de la copla, pero meterlas en progresiones armónicas que pertenecen más al rock y a otros estilos de música. (Rosenvinge 2015)

En su poética “La palabra exacta” (2019) o en una entrevista más reciente⁴ reiteraba este mismo procedimiento de composición y explicaba el porqué de componer primero la melodía y luego la letra:

Las letras llevan muchísimo trabajo [...] por la adaptación a la melodía... por respetar, sobre todo, la musicalidad de la melodía y no cargártela metiendo sílabas de más, o sonidos que no hacen sinergia con la melodía [...] la parte de oficio de letrista es la que consume muchísimas horas [...] Cuando parto de un texto escrito y lo llevo a la música, la melodía que surge, normalmente, tiene que ser muy plana para encajar con la letra que está prescrita... para mí resulta más difícil [...] cuando lo he intentado hacer así, salen melodías mucho más estándar [...] si quieres arriesgarte es mejor empezar al revés. (Rosenvinge 2022)

Esta idea de que partir primero de la letra llevaba a una menor experimentación musical, explicaba, para la cantautora, que en su obra hubiera, hasta ese momento,

⁴ Puede escucharse completa en <<https://www.youtube.com/watch?v=9kK15AhNysM&t=4s>> [27.01.2025].

intertextualidades (como la de Ovidio y Valéry en “Canción del eco”) pero no musicalizaciones; es decir, *Los versos sáficos* suponen una excepción en su trayectoria creativa, frente a los músicos en los que es más frecuente la musicalización de poemas previos (cantautores o cantaores “musicalizadores” como Paco Ibáñez, Amancio Prada o Enrique Morente) que la creación de letras propias (cantantes “letristas” como Javier Krahe, Luis Eduardo Aute o Joaquín Sabina). Ella lo atribuía a que los que comienzan, como ella, en la música en la década de 1980 tienen una mayor influencia anglosajona y rompen con los cantautores clásicos y sus raíces mediterráneas, y definía así los problemas del proceso de musicalización:

Musicalizar un poema es muy difícil [...] musicalizar poemas de otros sería una frustración constante. Sería injusto para el poema, porque lo tienes que cortar, pegar y lo cambias mucho... y me parece que da mejor resultado... te puedes inspirar en un poema o en un verso concreto de un poema... pero hacer tu propia creación a partir de ahí... Además, creo que hay una cadena de influencias que van a través de las décadas, a través de los siglos [...] haces una cadeneta, como hacían las abuelas, y me parece mucho más bonito, mucho más enriquecedor. (Rosenvinge 2022)

Frente a esta idea tan negativa de la cantautora sobre el proceso de musicalización, vemos que, preguntada al respecto de la primera vez que había sido consciente de que las letras de canciones podían tener un valor literario, Rosenvinge (2022) se refería precisamente a la escucha de un álbum de musicalizaciones: el mítico *Paco Ibáñez à l'Olympia* (Moshé-Naïm, 1970, reeditado en España por Polydor, 1972), que contenía la adaptación de una selección de poemas de toda la historia de la literatura española: de la Edad Media (Manrique) y el Siglo de Oro (Góngora, Quevedo) a la de las vanguardias (Alberti, Miguel Hernández) o la de la posguerra (Goytisolo, Celaya). De ese álbum que recogía el concierto símbolo del exilio y la resistencia republicana, la creadora recordaba al poeta Machado (“Proverbios y cantares”) y al cantautor Brassens (“La mauvaise réputation”), y que fue la primera vez que memorizó –es decir, valoró lo suficiente como para recordarla– la letra de una canción. También reconocía que su relación con la literatura era vampírica, que se iba alimentando de ella “buscando inspiración para lo que estaba haciendo en cada momento”, y ponía el ejemplo de la lectura de la poesía de Aurora Luque –en unas fechas en las que estaba preparando *Los versos sáficos*–.

El hecho de que Rosenvinge, pese a valorar el proyecto de Paco Ibáñez y reconocer su temprana influencia, no sea partidaria de los procesos de musicalización y por ello apenas hayan tenido cabida en su proyecto autorial, al contrario que los de intertextualidad, lleva a preguntarse cómo puede aparecer en su trayectoria un álbum tan inusual como *Los versos sáficos*. La explicación está en la fragmentación de la lírica de Safo y en la temática amorosa, como ella misma evidenciaba en una entrevista:

Estoy estudiando mucho la obra de Safo, que es incompleta, son retazos, son fragmentos y es muy inspiradora para incorporarla a la música [...] todo esto ha dado lugar a una serie de canciones que están inspiradas, lejanamente, en esa poesía arcaica [...] que apela a cosas tan universales, tan intemporales. (Rosenvinge 2022)

Este testimonio es muy relevante porque nos indica que, como subrayábamos al inicio, el hecho de partir de una obra abierta, de “retazos”, provocaba una mayor creatividad, al tener que rellenar los huecos, las lagunas, dejados por la fragmentariedad. La idea de Rosenvinge es que musicalizar un poema implica respetarlo en su integridad: “Normalmente es muy complicado poner música a letras de otros para encajar melodías interesantes. Si versionas a Antonio Machado o a Shakespeare, no puedes quitar un adjetivo” (2023d). Si no se respeta, como vimos en la cita anterior, es “injusto” para el poema. Esta imposición de fidelidad al texto preexistente suponía, para ella, la imposibilidad de experimentar con las melodías, y la menor libertad creativa. Sin embargo, gracias a que la lírica de Safo la conforman pocos poemas completos y extensos y una mayoría de estrofas sueltas, versos sueltos y hasta palabras dispersas, parece que Rosenvinge no se vio coartada por esa exigencia de fidelidad, sino que pudo jugar con los textos traducidos de la griega y componer a partir de ellos sin sentir que los traicionaba, en un procedimiento muy similar al de Anne Carson (2019) en *If not, Winter*, que, sin duda, le sirvió de modelo en su proceso creativo.

Ahora entendemos que, en la cita previa, Rosenvinge aludiera a su proyecto en torno a Safo no como “musicalización” sino como “incorporación a la música” o “inspiración lejana”, porque ella misma no concebía *Los versos sáficos* como el resultado de añadir melodías, armonías, voz e instrumentos a unos poemas cerrados. Y, efectivamente, si analizamos cada canción del álbum, se encuentra, como se anunció al comienzo, una variedad de procedimientos creativos (cf. la tabla en Anexo 1). Si partimos de la mayor libertad a la mayor cercanía al texto de partida, entendido como la obra completa conservada de Safo en su traducción española, de las nueve canciones, tres, “Ligera como el aire”, “Pajarita” y “Contra la épica” están inspiradas en ella, pero no siguen ningún fragmento en concreto, aunque mantienen una coherencia temática y pragmática con el conjunto, luego veremos. Otras cuatro canciones, “Canción de boda”, “Fragmentos”, “Hoy duermo sola” y “La manzana”, son musicalizaciones de textos creados mediante la combinación de diferentes fragmentos breves de Safo, por lo que el papel de Rosenvinge como creadora tiene mucho peso, ya que ella ha elegido, re combinado y resignificado los textos previos en sus letras. Se asemeja, pues, al proceso que siguió Paco Ibáñez con el *Libro de buen amor* o las *Coplas* de Manrique, al de Serrat con respecto a “Proverbios y cantares” de Machado (Romano 1997), o al de Enrique Morente con poemas de San Juan de la Cruz en “Aunque es de noche” (Badía Fumaz 2021). La más libre de las cuatro en cuanto adaptación es “Fragmentos”, porque parte de palabras sueltas, no de fragmentos de estrofas, por lo que la implicación de Rosenvinge en su creación es aún mayor. Otras dos canciones, “Poema de la pasión” e “Himno a Afrodita”, parten de dos de los poemas más extensos y mejor conservados de Safo, los numerados por Campbell y Luque como 31 y 1 respectivamente⁵. En este caso, la implicación ha sido más musical que textual, pues en el primer caso se ha creado un estribillo para lograr una estructura de canción, y actualizado culturalmente,

⁵ Cuando me refiero a la numeración de fragmentos, remito a la empleada por Luque en su traducción, porque es la que sigue Rosenvinge fundamentalmente, y que a su vez remite a Campbell (Safo 1982), salvo algunos cambios por la ampliación del corpus con los nuevos hallazgos, como explica Luque en su introducción.

al introducir la costumbre de lanzar arroz en las bodas modernas; y, en el segundo, se ha modernizado el léxico solamente, tratando de mantener con fidelidad la estrofa sáfica, por lo que se trataría de la musicalización más estricta de todo el álbum.

“VAMOS, GUITARRA, SÁCAME DE ESTE MUNDO”: LOS VERSOS SÁFICOS COMO ANTOLOGÍA

Además de la creatividad en el proceso de formación de cada canción, en este abanico que va de la inspiración a la intertextualidad y la musicalización estricta, hay que subrayar el papel de Rosenvinge como antóloga, antes mencionado en paralelo al estudiado por Martínez Cantón (2025) en este mismo número. Si atendemos a los distintos procesos implicados en esta función de antólogo de un disco de musicalizaciones (Martínez Cantón 2024), vemos que, en primer lugar, Rosenvinge tuvo que “estudiar”, como ella misma mencionaba en la entrevista citada, la obra de Safo, en sus distintas traducciones y adaptaciones, para comprenderla y seleccionar de qué textos iba a partir. Ella misma ha reconocido sus fuentes: la traducción ampliada de Aurora Luque (*Safo. Poemas y testimonios*, El Acantilado, 2020, en griego y español); la versión libre en inglés de Anne Carson y la traducción de esta en castellano por la misma Aurora Luque (*Si no, el invierno. Fragmentos de Safo*, Vaso Roto, 2019, en griego, inglés y español); y la traducción de Pau Sabaté (*Safo, No creo poder tocar el cielo con las manos*, Random House Mondadori – Poesía portátil, 2017, en español).

Lo primero que llama la atención es que la cantautora exploró las distintas posibilidades de versionar a Safo, desde la más filológica, de Luque, con el texto en griego en paralelo y la numeración de Campbell y la indicación de la fuente de cada fragmento, hasta la más libre de Carson, que más que una traducción es una recreación; y la más divulgativa de Sabaté, que aunque es igualmente fiable –es filólogo clásico, igual que Luque, y tiene traducciones al catalán de varios clásicos– por el carácter de la colección editorial en que aparece –Poesía portátil– no tiene la versión original ni indica la fuente de procedencia de cada texto, ni el papiro ni la numeración asignada, por lo que dificulta su identificación. De algún modo, las tres fuentes empleadas representan las tres intenciones de Rosenvinge: la traducción de Luque por la búsqueda del rigor y del conocimiento más novedoso sobre la obra de Safo; la versión de Carson por el intento de “apropiación” creativa (analizada por Luque 2023); y la de Sabaté por la reivindicación de la poeta en una colección que populariza obras canónicas de escritoras.

Lo que llama poderosamente la atención es que, dado que, en la mayoría de las ocasiones en que las canciones adaptan fragmentos de Safo, como ella misma indica en el libreto, el punto de partida fue Aurora Luque, que retradujo a la griega tras los últimos hallazgos de papiros, como ella misma analizó (Luque 2007), en realidad Rosenvinge está llevando al gran público, a través de sus canciones, el conocimiento más actualizado sobre la lírica griega, al menos en cuanto al corpus se refiere. Recordemos que, aunque la traducción canónica y en prosa es la de Campbell (Safo 1982), en 2007 apareció una nueva traducción al inglés con los últimos hallazgos (Safo 2007); ampliada en 2014 en virtud

de otras aportaciones (Safo 2014), analizadas por Bierl y Lardinois (2016). Entre las traducciones y estudios en castellano, aparecieron en paralelo los que daban cuenta de novedades como el “Poema de Titono” (Bocchetti Nery y Forero Álvarez 2007, Forero Álvarez 2017, Luque 2022a, 2022b), los fragmentos sobre la inmortalidad de la poesía (Rodríguez Somolinos 2006) y el nuevo “Poema de los hermanos” (Velasco López 2016, Torres 2022). Como vemos, Rosenvinge está transmitiendo al gran público desde 2023 lo que ha llegado a los filólogos especializados en Safo pocos años antes, por lo que su papel como antóloga no solo sirve para difundirla sino para dar cuenta del último estado de la cuestión, a la espera de nuevos hallazgos.

El segundo papel de Rosenvinge como antóloga, después del estudio, lectura y análisis personal de los textos para extraer su propia idea de Safo, es la selección de estos (cf. Anexo 1). ¿Qué espigó la cantautora de los 150 fragmentos conocidos (algunos de pocas palabras), más el descubrimiento de 2004 (en que se completa el “Poema de Titono”) y los de 2014 (Fish y Obbink), que comprendían nuevas lecturas de varios fragmentos, restos de dos nuevos poemas, cinco estrofas del nuevo “Poema de los hermanos”, y dos estrofas de la “Canción de Cipris”? A priori, hubiera sido esperable que escogiera todos los poemas extensos que contiene la nueva traducción de Luque, por ser más sencillo el proceso de musicalización. Sin embargo, deja fuera el “Poema de los hermanos” y la “Canción de Cipris”. Ello llama la atención en el primer caso, porque el tema de la hermandad ha sido abordado en su cancionero. También deja fuera uno de los fragmentos más célebres, el 17C, en que Safo defiende la fuerza del amor con el ejemplo de Helena y la guerra de Troya: “Some say a host of cavalry, others of infantry, and others of ships, is the most beautiful thing on the black earth, but I say it is whatsoever a person loves” (Safo 1982: 69).

De los nuevos hallazgos, Rosenvinge selecciona para dar a conocer al gran público el “Poema de Titono” (Safo 2020: 130-131), conservado en el Papiro Colonia Inv. 21351. Sin embargo, ni siquiera decide musicalizarlo por completo, sino que escoge unos versos y los combina con otros dos fragmentos (121C, “Yo más vieja” y 168BC, “Duermo sola”), como ella declara en el libreto, para crear “Hoy duermo sola”. Pero es que además de esta combinación de tres fragmentos, “Hoy duermo sola” también recoge el fragmento 58C (titulado por Luque “Mi vejez”), que refleja el mismo retrato de un sujeto poético que ha perdido la juventud. Los únicos poemas extensos que trata de mantener en su totalidad son el poema 1C, el “Himno a Afrodita” (28 versos), el más célebre de la obra de Safo; y el poema 31C, de 18 versos, titulado por Luque “La Pasión”. Hay que recalcar cómo los títulos creados por Luque para facilitar al lector la comprensión de los fragmentos han tenido mucho peso en las canciones, lo que nos indica que es la fuente clave, igual que la inclusión del “Poema de Titono”, que solo aparece en esta traducción. La decisión más sorprendente de la cantautora respecto a la selección ha sido la de “Fragmentos”, porque no combina tres, cuatro o cinco fragmentos de cuatro o cinco versos cada uno, sino las palabras sueltas que se conservan en varios papiros de forma aislada, cuya fuente es sin duda la versión de Anne Carson (2019), pues realiza la misma operación creativa de reproducir estas palabras a modo de “poema-lista”. Ello nos demuestra que Rosenvinge ha valorado la obra de Safo como incompleta, fragmentaria, abierta, pues, en palabras de Luque “cualquier palabra de Safo rescatada en cualquier brizna de papiro

la contiene a toda ella... contribuye a la recomposición de sus textos como una estela discontinua e inestable que –al igual que la de la luz del sol sobre el mar– no deja de ser poéticamente satisfactoria” (Safo 2020: 8).

La tercera tarea como antóloga consistió en crear la macroestructura del álbum, en la que se crea una nueva obra, cuya ordenación y *dispositio* ofrecen una lectura muy distinta a la de la obra original (entendida como la traducción de Safo por Aurora Luque), incluso en los poemas que se han conservado de forma más fidedigna en su conversión en canciones, porque aparecen en un nuevo contexto. Si vemos el Anexo 1, llama la atención que Rosenvinge decidió abrir y cerrar con las propias canciones, las que están inspiradas en versos o ideas de Safo pero no parten directamente de un fragmento concreto. Son las que creó más tarde, con posterioridad al espectáculo teatral. Esta elección creo que muestra hasta qué punto la cantautora se apropió de Safo al recibir el encargo, ya que decide encabezar y cerrar un disco consagrado a la griega con sus propias composiciones. Si las canciones en posición 1.^a, 8.^a y 9.^a son las más propias, las más cercanas a Safo aparecen en 2.^o y 4.^o lugar, se trata de los poemas más extensos que requirieron menor intervención. En las posiciones 3.^a, 6.^a y 7.^a aparecen las canciones surgidas de la fusión de fragmentos, que tienen una mayor libertad. Y, en la posición central, la 5.^a, aparece la más experimental, “Fragmentos”, la compuesta por palabras sueltas. Como vemos, parece haber una búsqueda de variedad en la ordenación, desde un punto de vista textual.

Pero es que, además, esta variedad textual (alternando piezas de más Rosenvinge a más Safo a más Rosenvinge) se ve subrayada por la variedad musical, realmente llamativa. “Ligera como el aire” es una canción pop con dominio del piano; “Poema de la pasión” es más rockera, con mayor peso de la batería y las guitarras, aunque mantiene el piano y la melodía pop; “Canción de boda” tiene un aire de rumba, y en ella destacan los coros y la percusión; el “Himno a Afrodita” es la más electrónica; “Fragmentos” la más experimental, en cuanto a la voz sintetizada, aunque sigue conectando con rockeras como P.J. Harvey o Kim Gordon por las guitarras distorsionadas y los gritos; “Hoy duermo sola” vuelve al piano y al pop de la primera pieza; “La manzana” tiene un aire más folk, con los arpegios de guitarra y la voz en primer plano, es la más acústica de todas. “Pajarita” es la canción más alegre del disco en cuanto a sus melodías, junto con “Canción de boda”, pero en vez de hacia la rumba tiende a ritmos costeros, entre la *bossa nova* y a la música hawaiana, con silbidos. Cierra el álbum “Contra la épica”, la canción más bailable del disco, que recuerda a “Ese chico” con su electropop y sus coros luminosos.

La última tarea como antóloga que creo necesario analizar es la búsqueda de la coherencia y cohesión. Pese a la variedad textual y musical que logra con la ordenación, el conjunto del álbum está unido por un elemento esencial: la construcción del yo poético, que es siempre singular y femenino, como en la lírica de Safo. En este sentido, *Los versos sáficos* constituyen el reverso del ejercicio que Rosenvinge realizó en su anterior álbum de estudio, *Un hombre rubio* (2018), en el que la mayoría de las canciones, pese a estar cantadas por una mujer, encarnaban a un yo poético masculino y exploraban relaciones familiares, amorosas, amistosas... desde el punto de vista de un hombre. El otro elemento de cohesión es la presencia temática del amor o deseo lésbico (cf. Hubbard 2003 para la homosexualidad en Grecia y Roma), que aparece en todas ellas, ya que, como dijimos, Rosenvinge descartó en el proceso de selección aquellos fragmentos que habla-

ban de otro tipo de vínculos que le resultaban más cercanos, como el de hermandad (que ella misma había abordado en “Jorge y yo”, en *La Joven Dolores* (2011)). Esta expresión del amor o deseo entre mujeres surge claramente de la huella de Safo, e incluso se reivindicada en el título del álbum, con ese triple significado de “verso sáfico”: en tanto que proveniente de Safo, en tanto que formado por sus acentos característicos⁶; y en tanto que lesbico. Si repasamos las letras previas de Rosenvinge, lo más frecuente es encontrar la temática del amor heterosexual, con alguna excepción como la ambigua “Ana y los pájaros” (*Un hombre rubio*), que conecta con la canción “Ay, Pajarita” por emplear la misma metáfora del amante como “pájaro”: “Ana, ahora quién lamerá cada anhelante pluma de tu nido”. La selección de los versos más explícitamente amorosos, en los que las emociones se anclan en los sentidos y se describen con minucioso detalle, por muy ajenos que fueran al cancionero original de Rosenvinge, se explica porque desde la Antigüedad ha sido lo más elogiado de la lírica de Safo. Así, Longino, citado por Campbell (Safo 1982: 79-81), al hablar de lo sublime, ponía como ejemplo el poema 31C:

Sappho, for example, always chooses the emotions associated with love's madness from the attendant circumstances and the real situation. Where does she display her excellence? In that she is adept at selecting and combining the most important and excessive concomitants. Are you not amazed how at one and the same moment she seeks out soul, body, hearing, tongue, sight, complexion as though they had all left her and were external, and how in contradiction she both freezes and burns, is irrational and sane, is afraid and nearly dead, so that we observe in her not one single emotion but a concourse of emotions? All this of course happens to people in love; but, as I said, it is her selection of the most important details and her combination of them into a single whole that have produced the excellence of the poem.

El conjunto del álbum (*cf.* Anexo II), entendido como antología, se construye como una muestra coherente de la lírica de Safo, en la que se reitera un yo poético femenino singular, que tiende a ser maduro, deseante y creativo (se explicita que es música, o cantante, o ambas), y a expresar su dolor, insatisfacción o frustración por no poder alcanzar a una amada, o por tener que renunciar a ella por la diferencia de edad. Pragmáticamente, quien recibe el mensaje del yo también suele ser una mujer, a la que este se dirige en 2.^a persona del singular, de modo que hay una insistencia en los vocativos. Hay que destacar que, de las nueve canciones, seis presentan al sujeto poético en situación de inferioridad psicológicamente, ya que suplica, anhela, se lamenta ante el tú. Desde el plano ético, solo el yo de “Canción de boda” muestra superioridad y se proyecta como maestra, dando consejos al tú, porque incita a la novia a bailar, cantar, no dormir, beber, disfrutar de su boda. También el yo poético de “Contra la épica” se muestra dominante y emplea

⁶ Según el *DLE* de la RAE: “En la poesía griega y latina, verso compuesto de once sílabas distribuidas en cinco pies, de los cuales son, por regla general, troqueos el primero y los dos últimos, espondeo el segundo, y dáctilo el tercero. En la poesía española, verso que consta de once sílabas, como el griego y latino, y cuyos acentos métricos estriban en la cuarta y la octava. Es más cadencioso y tiene mayor semejanza con el sáfico antiguo cuando su primera sílaba es larga”.

el imperativo de forma reiterada, y despliega su seguridad tanto en el plano creativo (defiende la estrofa sáfica) como en el amoroso (declara que será maestra).

Este predominio del lamento amoroso refleja una de las vetas de la lírica de la griega, la del autoanálisis subjetivo y psicológico de los efectos del amor y el deseo, que en la poesía occidental se asocia a la revolución que supuso el *Canzoniere* de Petrarca tantos siglos después de Safo. Sin embargo, la veta más hedonista y erótica, aunque aparece en *Los versos sáficos* no tiene tanto protagonismo como la insatisfacción. Ello llama mucho la atención porque, si se contempla el proyecto autorial de Roseninge en su totalidad, apenas hay álbumes dedicados íntegramente al amor o al desamor, con la excepción de *Tu labio superior* (2008). Así pues, la huella de Safo implica que la cantautora construye un disco que no es en absoluto frecuente en su trayectoria, en la que suele haber mucha más variedad en la construcción de las voces poéticas y en las temáticas.

La canción que abre el álbum, “Ligera como el aire”, nos sitúa ya en ese universo del amor que causa dolor. Aunque la amante aún disfruta de su amada, ya le indica que tendrá que enseñarle a vivir sin ella; es decir, está anticipando el momento de la separación y deleitándose en la descripción de la joven que la deja exhausta y sin aliento por el disfrute sexual. Es, seguramente, la canción más erótica de todas, por lo que llama la atención que esté situada en primer lugar, como si fuera el comienzo de una historia, el anuncio de cómo ese placer va a desaparecer.

La segunda pieza, “Poema de la pasión” nos traslada ya a ese espacio de sufrimiento, en el que la mujer no es correspondida por su amada, cuyo rostro risueño y voz narcótica disfruta un hombre, y no ella. Esta frustración lleva al yo a sentir todos los síntomas de la enfermedad de amor, desde la ceguera y sordera a temblores, fiebre, etc.

Rompe esta dinámica sufriente la tercera pieza, “Canción de boda”, pues el yo poético ya no es una amante torturada, sino una cantante que tiene la función pragmática de animar a la novia en una boda heterosexual, anunciarle su deseo y su disfrute con el novio, y enviarle mensajes hedonistas.

La cuarta canción nos devuelve al mismo sujeto lírico de las dos primeras, solo que en este caso se explicita que es Safo, que en tanto que adoradora de Afrodita, le suplica ayuda para lograr correspondencia a su deseo. Por primera vez, hay un diálogo, se escucha la voz de la destinataria, en este caso la diosa, que le promete su colaboración.

Sigue “Fragmentos”, que por su dispersión de significados al estar compuesta por palabras sueltas y un pequeño fragmento, aporta poca información sobre el sujeto poético, aunque parece femenino porque se dibuja como “reina para ti”, y podría ser Safo, ya que se dirige a su hermano Caraxos, al dios Eros.

Con “Hoy duermo sola” regresa el sujeto poético más frecuente, que conecta con el de “Ligera como el aire” porque aún la expresión del disfrute con el reconocimiento de su final. La diferencia fundamental es que en esta canción se explicita el motivo de la futura separación, y es el propio sujeto poético el que lo escoge, pues no soporta que su amante, más joven, se contente con ella, que ya ha envejecido. Así que le impone la separación como prueba de su amor. A diferencia del tono dramático y desesperado de otros sujetos poéticos del álbum, encontramos humor y autoironía, al incluir el mito de Titono y Eos para reconocer que es mejor ser mortal ya que se envejece, que conservarse eternamente vieja.

Con “La manzana” vuelve el yo poético sufriente de “Poema de la pasión”, con la misma expresión de dolor y de impotencia y confusión, y la asociación entre frustración sexual y tormento psicológico (si el cuerpo no se calma, el alma no descansa). El tú vuelve a ser una amante joven (siempre se la califica como “niña”), e infiel. Si en “Hoy duermo sola” el consuelo se hallaba en la ironía y la burla mitológica, en esta canción está en la música, ya que el sujeto lírico se dirige a su guitarra, en la cita que titula este apartado, para que la salve y la immortalice.

Esta misma función de la música y la creación como salvación del yo aparece en “Ay, Pajarita”, que recoge también la autoironía y el humor de “Hoy duermo sola”. La situación pragmática es la misma, una amante no correspondida, melancólica y hundida, que se dirige a su joven amante infiel, que la ha abandonado por otra, o bien ha desaparecido por venganza. Pero esta vez se acentúa la condición de musa de la amante, y la asociación entre su ausencia y la falta de inspiración, solo que se refleja de forma humorística, al desdoblarse el yo y dirigirse a sí misma de forma burlona por sus malas canciones.

La canción de cierre, “Contra la épica”, construye un yo poético que sirve de contrapunto a todos los anteriores, porque muestra su seguridad y confianza tanto en la esfera musical como en la amorosa.

De este modo, gracias a la construcción de un yo poético y de un tú poético que se reiteran a lo largo del álbum, la conexión con Safo se mantiene constante en el conjunto. Aunque no se especifica si la voz poética siempre es la de Safo salvo en “Himno a Afrodita”, su condición de música y de amante madura, “maestra”, así parecen indicarlo. Por tanto, el nexo de unión entre todas las canciones no es solamente su relación con textos previos de la lírica griega, sino el hecho de que todas parecen emitidas por su personaje poético, articulado a través de la voz de Rosenvinge.

CONCLUSIONES

A partir de todos los elementos analizados en esta primera aproximación a *Los versos sáficos* podemos afirmar que el proceso de musicalización que parece contener el álbum, en realidad, suponía una apropiación. Así lo ha reconocido la propia cantautora: “Lo que yo he hecho realmente con Safo es una apropiación” (Rosenvinge 2023d). Ello se debe a que no se ha limitado a escoger unos poemas de la lírica griega y dotarlos de una estructura, una melodía y una armonía que permitiera cantarlos con acompañamiento instrumental. Rosenvinge se sumergió en los versos de Safo, los leyó en varias traducciones y versiones, los estudió, los analizó, los comprendió, y después de ese proceso, se volcó en construir canciones de pop y rock con ellos, con una mayor o menor cercanía a los mismos como intertexto, como hemos analizado.

Parte de esta apropiación, como ya vimos fue facilitada por la identificación de la cantautora de origen danés con la de Lesbos, no tanto por su condición de género ni por su orientación sexual, sino como música popular. Pero es que, además, parece haber una similitud entre la poética sintética de Safo, multiplicada por la conservación fragmentaria de sus versos (todo está contenido en veinte o treinta versos como máximo, a veces

en cuatro; a veces, en una palabra) y la poética de la canción de Rosenvinge, “La palabra exacta” (Rosenvinge 2019). Al ser preguntada por su mayor maestro en tanto que compositor de canciones, indicaba que la mayor lección la había aprendido de Cohen y se trataba de la búsqueda de “concisión” y “concreción”, de “depurar, depurar, depurar, ir exactamente a lo que haga falta”, “muy poca cosa alambicada y adornada”, porque en una canción, frente a otras formas de literatura, era esencial la “longitud de la sonoridad”, “el aspecto puramente estético fuera del significado importa tanto o más a la hora de elegir [una palabra]” (Rosenvinge 2022). Esta poética de la concisión y la depuración que la cantautora aprendió de Leonard Cohen conecta de forma estrecha con la lírica de Safo tal y como nos ha llegado hoy en día.

Por ello, más allá de la intencionalidad de Rosenvinge en este proyecto, expresada tanto en la canción más metapoética (“Contra la épica”) como en el texto del libreto en que expresa lo que ha aprendido de Safo en un plano personal (su hedonismo y capacidad para el disfrute), como en su defensa del feminismo y de la importancia de expresar en la creación el amor lésbico, creo que la conexión mayor entre ambas creadoras ha sido literaria. La cantautora madrileña cierra su poética con una defensa del poder de la música para expresar el deseo:

La música no es un discurso racional, sino subjetivo y visceral, que conecta con nuestras zonas más primitivas, con el ansia, el miedo, la ira, la tristeza y, sobre todo, con el deseo, con lo más inconfesable: lo que falta más que lo que está. La música existe porque llena el vacío del alma, porque posee el poder de la alquimia, de transformar las emociones destructivas en esperanza y vitalidad. Lo que late bajo el verso cantado es siempre nuestra infinita sed de amor. (Rosenvinge 2019: 327)

Esta misma “sed de amor”, esa misma capacidad de “transformar las emociones destructivas en esperanza y vitalidad” es lo que Rosenvinge ha hallado en Safo a través de la traducción de Aurora Luque –mediadora en este encuentro– y es el motivo por el que su álbum *Los versos sáficos*, pese a partir de un encargo y, *a priori*, no encajar en su proyecto autorial, tan poco dado a la musicalización; ni en su poética de la canción –que defiende la composición de melodías antes de la creación de la letra–, ha logrado convertir la lírica griega en canciones que funcionan tanto musical como literariamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Ahonen, M. (2024) *The Storyteller of the Possible. Music and Narrative Ethics of Singer-Songwriter Christina Rosenvinge*. Tesis doctoral no publicada. Turku: University of Turku
- Badía Fumaz, R. (2021) “Intertextualidad e intermedialidad poético-musical: formas de pervivencia de san Juan de la Cruz en la canción popular actual”. *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*. 3 (1), 67-82. DOI: 10.3828/bchs.2021.5

- Badía Fumaz, R. (2022) “La poesía en la canción popular actual: hacia un modelo sistemático para su representación”. *Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos*. 10 (2), 339-358, DOI: 10.37536/preh.2022.10.2.1672
- Badía Fumaz, R. y Mariás, C. (2024) “El laberinto intermedial. Posibilidades de análisis de las relaciones entre literatura y música”. *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*. 33, 159-175, DOI: 10.5944/signa.vol33.2024.38820
- Bierl, A. y Lardinois, A., eds. (2016) *The Newest Sappho (P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1-4): Studies in Archaic and Classical Greek Song, vol. 2*. Leiden – Boston: Brill
- Bocchetti Nery, C. S. y Forero Álvarez, R. (2007) “Nuevos fragmentos de Safo. Traducción y análisis”. *Byzantion nea hellás*. 26, 25-44
- Caliva, K. (2019) “The past made present: Mythic references and pragmatic effects in Sappho”. *American Journal of Philology*. 140 (3), 415-438
- Carson, A. (2019) *Si no, el invierno. Fragmentos de Safo*. Trad. de Aurora Luque. Madrid: Vaso Roto
- Esse, M. (2021) *Singing Sappho: Improvisation and Authority in Nineteenth-century Italian Opera*. Chicago: Chicago University Press
- Ferreira, L. (2006) “A influência de Safo na música, do séc. XVII aos nossos dias”. *Humanitas: Revista do Instituto de Estudos Clássicos*. 58, 459-480
- Forero Álvarez, R. (2017) “Los nuevos aportes de P.G.C. INV. 105 + P. Sapph Obbink”. *Byzantion nea hellás*. 36, 24-43
- Hubbard, T., ed. (2003) *Homosexuality in Greece and Rome: A Sourcebook of Basic Documents*. Berkeley: University of California Press
- Labari, N. (2024) “Safo de Lesbos o Rosenvinge de Madrid”. *El País*. 13.01.2024 [en línea] disponible en <<https://elpais.com/ideas/2024-01-13/safo-de-lesbos-o-rosenvinge-de-madrid.html>> [27.01.2025]
- Laín Corona, G. (2022) “Versiones de canciones de poemas de la Edad de Plata: musicalización, recepción y consumo en la posmodernidad”. *Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos*. 10 (2), 433-460. DOI: 10.37536/preh.2022.10.2.1546
- Laín Corona, G. y Martínez Cantón, C. (2022) “Introducción: «Éstas que me dictó rimas sonoras». Aproximación a las relaciones entre música y poesía”. *Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos*. 10 (2), 331-337. DOI: 10.37536/preh.2022.10.2.2007
- Luque, A. (2007) “La retraducción de los clásicos: El caso de Safo”. En *Retraducir. Una nueva mirada: La retraducción de textos literarios y audiovisuales*, coord. por Zaro, J. J. y Ruiz, F. Málaga: Miguel Gómez, 103-116
- Luque, A. (2022a) “Nuevos papiros y nuevos horizontes para Safo en el siglo XXI: la suerte de Titono”. *Revista de Occidente*. 494-495, 97-120
- Luque, A. (2022b) *Poesía de la autoría femenina griega y latina (de Safo a Fabia Acona). Establecimiento del corpus, traducción y estudios de recepción*. Tesis doctoral no publicada. Salamanca: Universidad de Salamanca
- Luque, A. (2023) “Safo y su receptora más audaz: Anne Carson”. *Ínsula: revista de letras y ciencias humanas*. 922, 19-23
- Mariás, C. (2019a) “Del romance de Gerineldo a Almendrita: reescritura de Christina Rosenvinge para la cantaora Rocío Márquez”. *I Seminario del proyecto de investigación POEMAS*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ponencia inédita

- Marías, C. (2019b) “«Condenada por los dioses sin su propia voz». Ecos de Eco en la poesía y la canción de autor del siglo XXI”. *XXII Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas*. Freie Universität Berlin. Ponencia inédita
- Marías, C. (2021) “Canciones epistolares al padre: el «Romance de la plata» de Christina Rosenvinge”. *Ínsula: revista de letras y ciencias humanas*. 900, 24-26
- Martínez Cantón, C. I. (2022) “El verso sobre la partitura: enfoques teóricos sobre la musicalización de poesía”. *Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos*. 10 (2), 409-432. DOI: 10.37536/preh.2022.10.2.1526
- Martínez Cantón, C. I. (2024) “Selección poética. Los discos de musicalizaciones de poemas como antologías”. *VI Seminario Internacional del Proyecto PoEMAS: “Autoría, contexto y recepción de las relaciones entre poesía y música popular contemporánea”*. Universidad de Oviedo. Ponencia inédita
- Martínez Cantón, C. (2025) “*Cantando a las poetisas del 27* de Sheila Blanco. Una antología en clave musical”. *Itinerarios*. 42, 9-27. DOI: 10.7311/ITINERARIOS.42.2025.01
- Martínez Cantón, C. I., Ruiz Fabo, P. y Bermúdez Sabel, H. (en prensa) “Intermedial adaptation strategies when setting poems to music”. En *Plotting Poetry 5 – Popular Voices*, ed. por Väina, M., Lotman, M., Bories, A., Ruiz Fabo, P., Plecháč, P. y Mett, S. Tartu: Estonian Literary Museum Scholarly Press
- Pons Tovar, M. (2011) “Música y letra en griego moderno para la poesía de Safo”. *Thamyris, nova series: Revista de Didáctica de Cultura Clásica, Griego y Latín*. 2, 159-168
- Riva, S. (2021) “Leer y cantar. Cómo hago de un poema una canción (Adaptaciones de Miguel Hernández y Federico García Lorca)”. En *Un antiguo don de fluir: La canción, entre música y literatura*, dir. por Romano, M., Lucifora, M. C. y Riva, S. Mar del Plata: Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 155-180
- Rodríguez Somolinos, H. (2006) “Los nuevos versos de Safo y el tema de la inmortalidad por la poesía (PKöln. inv. 21351re fr. 1.1-8)”. En *Koinòs lógos: homenaje al profesor José García López*, ed. por Valverde Sánchez, M., Calderón Dorda, E. y Morales Ortiz, A. Murcia: Universidad de Murcia, 897-904
- Romano, M. (1997) “Machado por Serrat y Cortez: Del poema al canto: (Una versión de la versión)”. *Cuadernos para investigación de la literatura hispánica*. 22, 105-118
- Rosenvinge, C. (2011) *Un Caso Sin Resolver*. 4CDs+DVD. Madrid: Søster Records
- Rosenvinge, C. (2015) “El segundo acto de Christina Rosenvinge” [entrevista realizada por A. Rodríguez]. *Letras Libres*, 12 de junio [en línea] disponible en <<https://letras-libres.com/revista-espana/el-segundo-acto-de-christina-rosenvinge/>> [27.01.2025]
- Rosenvinge, C. (2019) *Debut. Cuadernos y Canciones*. Barcelona: Penguin Random House Mondadori
- Rosenvinge, C. (2022) “Poemas. Cuadernos y canciones” [entrevista realizada por C. Marías], 22 de abril [en línea] disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=9KKI5AHNYSM>> [27.01.2025]
- Rosenvinge, C. (2023a) *Los versos sáficos* [Libreto]. Barcelona: Primavera Labels
- Rosenvinge, C. (2023b) *Los versos sáficos* [LP]. Barcelona: Primavera Labels
- Rosenvinge, C. (2023c) “Entrevista” [realizada por J. Villuenda]. *ABC Cultural*, 29 de diciembre [en línea] disponible en <<https://www.abc.es/cultura/musica/christina-rosenvinge-safo-lesbos-primera-cantautora-historia-20231229185037-nt.html>> [27.01.2025]

- Rosenvinge, C. (2023d) “Entrevista” [realizada por J. Herrero]. *EFE*, 19 de diciembre [en línea] disponible en <<https://efe.com/cultura/2023-12-19/christina-rosenvinge-lleva-a-safo-al-techno/>> [27.01.2025]
- Rosenvinge, C. (2023e) “Pocas mujeres atravesamos los 50 años con la guitarra eléctrica colgada” [entrevista realizada por N. Navarro]. *El Faro de Vigo*, 17 de septiembre [en línea] disponible en <<https://www.farodevigo.es/cultura/2023/09/17/christina-rosenvinge-mujeres-atravesamos-50-92209397.html>> [27.01.2025]
- Rosenvinge, C. (2023f) “Durante mucho tiempo parecía que el deseo solo lo sentían los hombres hacia las mujeres” [entrevista realizada por J. Bianciotto]. *El Periódico*, 20 de diciembre
- Rosenvinge, C. (2024) “Entrevista” [realizada por H. X. Fernández]. *Noticias de Gipuzkoa*, 15 de junio
- Safo (1982) *Greek Lyric I. Sappho and Alcaeus*. Ed. y trad. de D. Campbell. Cambridge: Harvard University Press
- Safo (2007) *The Poetry of Sappho: An Expanded Edition, Featuring Newly Discovered Poems*. Trad. de J. Powell. Oxford: Oxford University Press
- Safo (2014) *Sappho: A New Translation of the Complete Works*. Trad. de D. Rayor y A. Lardinois. New York: Cambridge University Press
- Safo (2017) *No creo poder tocar el cielo con las manos*. Trad. de P. Sabaté. Barcelona: Random House Mondadori
- Safo (2020) *Safo: Poemas y testimonios*. Trad. de A. Luque. Barcelona: El Acantilado
- Torres, D. (2022) “Safo, el nuevo «Poema de los hermanos» y su interpretación en el contexto de las fuentes secundarias y de la poesía eólica e himnódica”. *Circe, de clásicos y modernos*. 26 (1), 123-134. DOI: 10.19137/circe-2022-260105
- Velasco López, M. (2016) “La súplica a Hera en el «Poema de los Hermanos» de Safo”. *Emerita: Revista de Lingüística y Filología Clásica*. LXXXIV (2), 343-351. DOI: 10.3989/emerita.2016.17.1520

ANEXOS

Anexo I. Procesos de creación y ordenación de *Los versos sáficos*

TÍTULO	PROCEDIMIENTO	POEMAS DE SAFO (numeración empleada por Campbell cuando se indica la C, cuando no coincide con Luque se indica L) (fuente probable de Rosenvinge)
“Ligera como el aire”	Inspiración	
“Poema de la pasión”	Adaptación estructural (rima+nuevo estribillo)	Poema 31C (18L) (traducción de Aurora Luque)
“Canción de boda”	Adaptación por fusión y modernización cultural (+nuevo estribillo con lluvia de arroz)	Fragmentos 96+27+43+44+112 (traducción de Aurora Luque)
“Himno a Afrodita”	Adaptación con modernización expresiva. Con mantenimiento de estrofa sáfica	Poema 1C (se distingue tanto de A. Luque y de A. Carson como de Sabaté)
“Fragmentos”	Adaptación por fusión	Palabras sueltas+ Fr. 162 (adaptación de Anne Carson)
“Hoy duermo sola”	Adaptación por fusión	Papiro colonia inv 21351+121C+168bc (traducción de Aurora Luque)
“La manzana”	Adaptación por fusión	Fr. 105C+118C+130 (traducción de Aurora Luque)
“Ay, Pajarita”	Inspiración	
“Contra la épica”	Inspiración	

Anexo II. Tabla de construcción del yo poético y el destinatario en *Los versos sáficos*

TÍTULO	YO POÉTICO	DESTINATARIO
“Ligera como el aire”	Sujeto poético femenino 1.ª persona singular Amante enamorada (exhausta, sin aliento), que teme la separación. Situación de inferioridad.	2.ª persona singular, femenina. Amante del sujeto lírico, ligera, radiante, delicada, activa sexualmente. Enseñó al sujeto a hablar con las musas y tendrá que enseñarle a vivir sin ella.
“Poema de la pasión”	Sujeto poético femenino 1.ª persona singular Amante enamorada, no correspondida, que muere de amor y se abrasa. Síntomas de la enfermedad de amor. Situación de inferioridad.	2.ª persona singular, femenina. Aunque en el poema original de Safo el contexto ha sido muy debatido, en la canción de Rosenvinge la destinataria está con un hombre al que envidia el sujeto lírico por tener lo que no puede alcanzar. Risueña, narcótica voz.
“Canción de boda”	Sujeto poético femenino 1.ª persona singular. Cantante que invoca a la novia a que disfrute de su boda y de su amado y describen el ambiente festivo de musas y niños bailando.	2.ª persona singular, femenina. Novia, joven, “joven”, que espera a su futuro esposo, a la que se invita a bailar, cantar, no dormir, no dormir.
“Himno a Afrodita”	Sujeto poético femenino: Safo 1.ª persona singular. Sierva de Afrodita a la que suplica ayuda como en el pasado para lograr correspondencia a su deseo. Situación de inferioridad.	2.ª persona singular, femenina: Diosa Afrodita, en su palacio de oro, hasta que en su carro tirado por pájaros baja a la tierra a ayudar al sujeto poético, Safo. Toma la palabra.
“Fragmentos”	Sujeto poético femenino: “reina para ti”. Parece Safo.	2.ª persona singular, masculino. Se dirige a Caraxos [hermano de Safo], a Eros...
“Hoy duermo sola”	Sujeto poético femenino 1.ª persona singular. Cantante que duerme sola. Amante madura que reconoce su envejecimiento e invita a su amante a que si la ama, busque a otra mejor. Se anima a aceptar su mortalidad con la historia de Titono. Situación de inferioridad.	2.ª persona singular, femenina. Amante más joven que ha de buscar otra de su edad.

TÍTULO	YO POÉTICO	DESTINATARIO
“La manzana”	<p>Sujeto poético femenino 1.ª persona singular Música que se refugia en su guitarra y su creación. Amante no correspondida que siente impotencia, confusión de sentimientos, su cuerpo no se calma, su alma no descansa. Situación de inferioridad.</p>	<p>2.ª persona singular, femenina. Amante inalcanzable, infiel, joven, “niña musa”, “dulce amarga miel”. Cambia a 2.ª persona singular, femenina: la guitarra del yo.</p>
“Ay, Pajarita”	<p>Sujeto poético femenino 1.ª persona singular Cantante y compositora “otra prima dona” Amante no correspondida, niega su responsabilidad atribuida por otros. Se refugia en su música para salir de la melancolía y la negrura. Al final se desdobra y se describe irónicamente en 3.ª persona como mala poeta sin finura, que escribe basura por la falta de inspiración. Situación de inferioridad.</p>	<p>2.ª singular, femenina: Pajarita, musa, trae melodías. Amante infiel, que abandona al yo por otra cantante, sobre la que corren rumores de haberse ido a Bogotá y bailar boleros. Vengadora, inspiradora.</p>
“Contra la épica”	<p>Sujeto poético femenino 1.ª persona singular Cantante exitosa que defiende la estrofa sáfica frente a la épica. Amante dominante que tiene el control. Situación de superioridad frente al tú, no implora sino ordena.</p>	<p>2.ª singular, femenina. Amante que era maestra, hoy alumna.</p>